

NOTIQLIK SAN'ATI SIRLARI

Asqarova Mashhura Akmal qizi

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti Gumanitar fanlar fakulteti
O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6697175>

ANNOTATSIYA. Maqolada notiqlik va uning umumiy tavsifi haqida ma'lumot berilgan. Notiqlik sirlari, so'zlashish madaniyati va mahorati borasidagi qimmatli fikr mulohazalar, tadqiqotlar tahlili amalga oshirilgan.

Kalit so'zlar: notqilik, fikr, so'zlashish odobi, notiqlik san'ati, voiz, va'z, nutqiy odob, nutqiy go'zallik, nutqiy mantiq qonuniyatlari, ifodali, ma'noli, yoqimli ovoz, ohangdor so'zlash.

KIRISH. "O'qituvchining nutqi noqis, zaif bo'lsa, uning bilimi qanchalik chuqur va tugal bo'lmasin, o'ziga ham, o'quvchiga ham jabr. Ona tilida puxta, lo'nda va shirador nutq tuza olish tajribasi va mahorati matematika o'qituvchisi uchun ham birday zaruriy ehtiyojdir. O'qituvchi ravon va go'zal ifodalarga boy nutqi bilan o'quvchilarini mahliyo etib, bermoqchi bo'lgan bilimini yosh avlod shuuriga osonlikcha singdiradi. Zotan, ona tili milliy ma'naviyatimizning, dunyoni teran idrok etishimizning zaminidir"¹. Notiqlik san'ati juda muhim san'at hisoblanadi.

Xalqimizning yuksak ma'naviyati, insonlar o'rtasidagi go'zal an'analarga boyligi, o'zaro muloqot, so'zlashish va muomalada muhim bo'lgan madaniyati eng muhim omillardan biridir. Muomala madaniyati keng ma'noda insonlarning butun hayoti va faoliyati davomida tarbiyalanadigan jaroyon bo'lib, u oilada, jamiyatda, jamoada shakllanadi.

Tilning ijtimoiy vazifasi nutqiy faoliyatda, ya'ni nutq sifatida kishilar o'rtasida aloqa, fikrlashish, so'zlashishni amalga oshirishda yaqqol ko'rinadi. Nutq faoliyati kishilarning bir-birlariga tushunarli bo'lgan til vositasida o'zaro fikr almashishlari, nutqiy aloqaga kirishishlaridir. Nutq madaniyati esa ana shu tilni - aloqa-aralashuv qurolini ishlatishga bo'lgan munosabatdir. Bu noyob qurolni ishlatishga bo'lgan munosabat qanchalik yomon bo'lsa, uni ishlatishga qanchalik

¹ Mahmudov.N.Ma'rifat manzillari. –T.1999.28-bet

befarqlik bilan qaralsa, nutqning madaniylik darajasi ham shunchalik past bo'ladi va aksincha, munosabat qanchalik yuqori bo'lsa, nutq ham, aloqa ham shunchalik madaniy bo'ladi².

Shu o'rinda Barxurdor ibn Mahmudning fikricha - insoniyat odobining va odamiylik asosining ulug' qasri ustunlaridan biri so'zlashish va nutqning qimmatbaho gavharini muloyimlik va odob parmasi bilan teshmoqdir. Axloq arkining yuqorisida o'tiruvchilarning aytishicha, insonning kamoloti va bilimning baland martabalaridan biri chiroyli gapirish va chiroyli so'zlash bo'lib, bu bog'ning guli aql bahoristonining nasmi bilan ochiladi va saodatning yorqin javohir dasturxonini aql savdogarigina yoza oladi,³ deyilgan.

Nutq madaniyati tilni, uning qonun-qoidalarini ongli idrok etish, aniq, ravshan, ifodali nutq tuza olish mahorati, tilning ifodaviy vositalaridan mazmun va uslubga ko'ra nutqiy vaziyatga qarab o'rinli foydalana bilishdir.

Nutq madaniyati va notiqlik san'ati umumiy, o'xshash tomonlarga ega. Har ikki soha ham til va nutq, inson nutqi bilan aloqador. Har ikkalasi kishilarning nutqiy faoliyatida foydali, ta'sirchan, o'tkir bo'lishi uchun kurashadi. Nutq madaniyati ham, notiqlik ham nutqiy odob, nutqiy go'zallik, nutqiy mantiq qonuniyatlari asosida ish ko'radi.

"Ritorika (grekcha rhetorike - "notiqlik san'ati") - notiqlik san'ati haqidagi fan bo'lib, u auditoriya oldida nutq qilish mahoratini, o'z nutqi yordamida tinglovchilarga samarali ta'sir qilish sirlarini, notiqlik madaniyatini o'rgatadi"⁴.

Notiqlik - nutq so'zlamog, xutba o'qimoq (duo o'qimoq), notiq bo'lmoq ma'nolarini anglatadi. Notiqlik insonga berilgan bir qobiliyatdir. Kutubxonachi ham ana shunday qobiliyatni o'zida shakllantirishi lozimdir. Notiqlik san'ati ko'p kitob o'qish, ifodali, ma'noli, yoqimli ovoz va ohangdor so'zlash orqali shakllanadi. Demak, kitob- nutqning go'zal bo'lishida katta rol o'ynaydi, har bir kutubxona xodimi avvalo zo'r kitobxon bo'lmo'g'i, o'z ustida tinmay ishlamo'g'i lozim, chunki ular nutq madaniyati va notiqlik qobiliyatiga, san'atiga ega bo'lishi shart. Ular o'z kasbdoshlari va foydalanuvchilar bilan uzluksiz ravishda muloqotda bo'ladilar. Nutqning

² N. MAHMUDOV, A. RAFIYEV, I. YO'LDOSHEV. NUTQ MADANIYATI VA DAVLAT TILIDA ISH YURITISH. - O', Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013 — 13 b.

³ Mashriqzamin-hikmat bo'stoni: Hikmatlar xazinasidir. - T.: "Sharq", 2008y. 196-bet.

⁴ Qahhorov. I. Notiqlik san'ati. T.: Turon zamin ziyo. 2015. 7-bet.

jarangdorligi, so‘zlashganda pauza, mantiqiy urg‘uga rioya qilishlik uning ta‘sirchanligini oshiradi, tinglovchilarni e‘tiborini torta oladi⁵.

Qadimda so‘z aytuvchi notiqni-voiz, uning nutqini va‘z deb ataganlar. Voizlik san‘ati – jamoat oldida nutq so‘zlash, notqlik san‘ati, ilmiy-siyosiy ma‘ruza, bahs- munozara, targ‘ibot va tashviqotning asosiy vositasi sifatida keng ijtimoiy mavqega ega bo‘lgan san‘atdir.

XV asrda Xirotda yashagan atoqli alloma Husayn Voiz Koshfiy ham nutq haqida qimmatli fikrlar bildirgan:

«Bilgilki, odamzotning sharafi nutqi bilan va nutq odobiga rioya qilmagan odam bu sharafdan bebahradir. So‘z hamma vaqt savob uchun ishlatilishi, to‘g‘ri va haqqoniy bo‘lishi kerak. Agar shunday bo‘lmasa, jim turgan ma‘qul», – deydi va suhbat qoidalarini ikkiga ajratadi.

Yoshi ulug‘larning suhbat odobi qoidalarini oltita:

1. Har kimning ahvoliga qarab munosib so‘z aytsin;
2. Dag‘allik qilmasdan, lutf va muloyimlik bilan gapirsin;
3. Gapirayotganda tabassum qilib, ochilib gapirsin;
4. Ovozini baland ko‘tarmasin, eshituvchilarga malol keltirmaydigan qilib gapirsin;
5. Odamlarga nafi tegadigan ma‘noli gaplarni gapirsin;
6. Agar so‘zning qimmat-qadri bo‘lmasa uni tilga olmasin, chunki ulug‘larning so‘zi

bamisoli urug‘dir, agar urug‘ puch yoki chirigan bo‘lsa, uni qayerga ekmang unib chiqmaydi;

Yoshlar suhbat odobi sakkizta:

1. So‘ramagunlaricha gapirmasin;
2. Gapirayotganda ovozini baland ko‘tarmasin;
3. Gapirayotganda o‘ng-u so‘lga qarasin;
4. G‘arazli va kinoyali gaplarni gapirmasin;
5. Qattiq gapirmasin va betga choparlik qilmasin;
6. Pushaymon bo‘lmaslik uchun o‘ylab gapirsin;
7. Odamlar gapini bo‘lib so‘z qotmasin;

⁵ To‘ychiyeva Shoiraxon No‘monovna “Axborot-kurubxon markazi xodimlari faoliyatida nutq madaniyati va notqlik san‘atining ahamiyati” "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal Volume 3 Issue 1 / March 2022 ISSN 2181-063X 589-b

8. Ko'p gapirmasin. Chunki, ko'p gapirish aqli noqislik belgisidir. Oz bo'lsa ham, ammo soz gapirishni shior etsin⁶.

Kaykovusning notiq so'zning ma'nolarini har tomonlama o'rgangan bo'lishi kerak, deb hisoblaydi: «Ey, farzand, so'zning yuz va orqa tomonini bilgin, ularga rioya qilgin, so'zlaganingda ma'noli gapir, bu notiqlikning alomatidir. Agar gapirgan vaqtingda so'zning qanday ma'noga ega ekanini bilmasang, qushga o'xshaysan, bunday qushni to'ti deydilar! Shunday kishini notiq (suxanguy) deymizki, uning har so'zi xalqqa tushunarli bo'lsin va xalqning har so'zi unga ham ma'lum bo'lsin. O'ylamasdan so'zlama, har bir so'zni o'ylab gapir, to aytgan so'zingdan pushaymon bo'lmagaysan. Agar so'zni va ilmni yaxshi bilsang ham, hech bir so'zni buzma to'g'ri ta'rifla. So'zni bir xilda gapir» ushbu qimmatli so'zlardan shuni anglash mumkminki, notiqlik nafaqat odamlar uchun, balki barcha ilm yo'lidagi qatlam vakillarai uchun zarurdir.

XULOSA. Bir so'z bilan aytganda notiqlik bu insonning muomala madaniyati va umumiy so'zlashish odobini namoyon etish jarayoni yoki san'ati desak mubolag'a bo'lmaydi. Notiqlikni san'at darajasida o'rganish va muomala tarkibida qo'llash uchun avvalo adabiy normalar, odob-axloq qoidalari, etikaning nozik jihatlarini o'zlashtirish lozim

ADABIYOTLAR

1. N. Mahmudov, A. Rafiyev, I. Yo'ldoshev. Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish. - O, Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013 - 144b.
2. Mashriqzamin-hikmat bo'stoni: Hikmatlar xazinasidir.-T.: "Sharq", 2008y. 196- bet.
3. I.J. Yuldashev, O'. Nosirov. Kutubxona-axborot xizmati: nazariya va amaliyoti-o'quv qo'llanma. T.-2020y, 397 bet.
4. Erkin Vohidov.Orzuli dunyo: She'rlar,-T.: "Sharq", 2010-208 b.
5. "Kutubxonalarda muloqat madaniyati" fanidan o'quv uslubiy qo'llanma.
6. Yuldasheva, S. (2021). The Emergence of Libraries as a Hotbed of Spirituality and Enlightenment. International Journal of Culture and Modernity, 10, 43-51.
7. Юлдашева, С. Н. (2020). Социологическое исследование читательской аудитории. типология читателей. Oriental Art and Culture, (V).
8. Sohibaxon, Y. (2021). O'zbekistonda kutubxonachilik sohasining rivoji. Oriental Art and Culture, (7), 260-268.

⁶ Husayn Voiz Koshifiy.Futuvvatnomai sultoniyy.Sharq yulduzi, 1993, 165-bet